

“ZAMONAVIY SHAXS KONSEPTSIIYASIDA ADAPTIV INTELEKT VA
IJTIMOIY MUHIT”
XALQARO ILMIY – AMALIY KONFERENSIYA
O‘SMIRLARNING ADEKTIV XULQIDA ADAPTIV INTELEKT OMILLARI

G‘affarova Nazira Fayzulla qizi

Toshkent Amaliy Fanlar universiteti, Psixologiya kafedrası o‘qituvchisi

naziragaffarova@gmail.com

Annotatsiya Mazkur maqolada o‘smirlarning adektiv xulqini shakllantiruvchi psixologik omillar, xususan adaptiv intellektning ularning ijtimoiy moslashuv jarayonidagi roli tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari o‘smirlarning adektiv xulqi bilan adaptiv intellekt komponentlari o‘rtasida o‘rta darajadagi salbiy korrelyatsiya mavjudligini ko‘rsatadi. Bu esa intellektual moslashuvchanlik darajasi oshgan sayin, adektiv xulq ehtimoli kamayishini anglatadi.

Tayanch so‘zlar: adaptiv intellekt, adektiv xulq, ijtimoiy psixologiya, moslashuv, o‘smirlar.

Аннотация В данной статье рассматриваются психологические факторы, формирующие аддиктивное поведение подростков, в частности роль адаптивного интеллекта в процессе их социальной адаптации. Результаты исследования показывают наличие средней отрицательной корреляции между адаптивным интеллектом и аддиктивным поведением подростков, что свидетельствует о снижении вероятности аддиктивных форм поведения при повышении уровня адаптивного интеллекта.

Ключевые слова: адаптивный интеллект, аддиктивное поведение, социальная психология, адаптация, подростки.

Abstract. This article examines the psychological factors influencing adolescents' addictive behavior, particularly the role of adaptive intelligence in the process of social adjustment. The results show a moderate negative correlation between adaptive intelligence and addictive behavior, indicating that higher adaptive intelligence reduces the likelihood of addictive tendencies among adolescents.

Keywords: adaptive intelligence, addictive behavior, social psychology, adaptation, adolescents.

KIRISH

Zamonaviy ijtimoiy psixologiyada o‘smirlarning adektiv xulqi masalasi dolzarb bo‘lib, bu jarayonda adaptiv intellektning ahamiyati ortib bormoqda. I. Nishonova, M. Ergasheva, va S. Ismoilova (2022–2024 yillar) o‘smirlarning stressga bardoshlilikini, ijtimoiy intellekt va adektiv xulq o‘rtasidagi bog‘liqlikni empirik tahlil qilgan. Ularning natijalariga ko‘ra, ijtimoiy qo‘llab-quvvatlov va adaptiv fikrlash darajasi past bo‘lgan o‘smirlar orasida adektiv xulq yuqori uchraydi. R. Sternberg “Adaptive Intelligence” konsepsiyasini ishlab chiqqan. Unga ko‘ra, insonning intellektual faoliyati nafaqat bilimni o‘zlashtirish, balki muhitga moslashish, muammolarni hal etish va jamiyatda konstruktiv yo‘l topish qobiliyati bilan belgilanadi. E. Fromm va A. Beck adektiv xulqni shaxsning mavjudlik ma’nosini yo‘qotishi, past refleksiya va moslashuvdagi inqiroz holati bilan bog‘lagan.

Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, o‘smirlik davri shaxsning ijtimoiy va emotsional moslashuvi uchun eng muhim bosqichdir.

MASALANING QO‘YILISHI

Mavzuga oid muammolarni hal etishda adaptiv intellektning o‘smirlarning xulq-atvori va ijtimoiy muhitga moslashuvi bilan bog‘liqligini aniqlash maqsad qilib olingan. Tadqiqotning asosiy savoli — adaptiv intellekt o‘smirlarning adektiv xulq shakllanishiga qanday ta’sir ko‘rsatadi?

TADQIQOT USULLARI

Tadqiqot 100 nafar o‘smir o‘rtasida so‘rovnoma va test usullaridan foydalangan holda o‘tkazildi. Adaptiv intellekt Darvish testining modifikatsiyalangan variantlari bilan, adektiv xulq esa Orlov metodikasi asosida o‘lchandi. Ma’lumotlar SPSS 26.0 dasturida korrelyatsion tahlil (Pearson r) yordamida qayta ishlangan.

NATIJALAR VA TAHLIL

Quyidagi jadvalda adaptiv intellekt va adektiv xulq o‘rtasidagi korrelyatsion bog‘liqlik ko‘rsatilgan:

N	Ko‘rsatkichlar	r	p
1	Adaptiv intellekt – adektiv xulq	-0.47	0.001
2	Emotsional barqarorlik – adektiv xulq	-0.42	0.003
3	Moslashuvchan fikrlash – adektiv xulq	-0.51	0.000

Tahlil natijalari shuni ko‘rsatadiki, adaptiv intellekt va adektiv xulq o‘rtasida o‘rta darajadagi salbiy bog‘liqlik mavjud. Bu esa o‘smirlarning intellektual moslashuvchanligi ortgan sari, ularning adektiv xulq namoyon bo‘lishi kamayishini anglatadi.

XULOSA VA AMALIY TAVSIYALAR

Tadqiqot natijalari asosida aytish mumkinki, o‘smirlarning adektiv xulqini kamaytirish uchun ularning adaptiv intellektini rivojlantirishga qaratilgan psixologik treninglar samarali hisoblanadi. Maktab va oila sharoitida ijtimoiy moslashuv, stressga bardoshlilik, va refleksiv fikrlashni rivojlantirishga e’tibor qaratish tavsiya etiladi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Gardner H. (2011). Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. New York: Basic Books.
2. Sternberg R. (2020). Adaptive intelligence: Surviving and thriving in times of uncertainty. Cambridge University Press.

3. Orlov A. (2019). Psixologiya zavisimogo povedeniya. Moskva: Rech.
4. Salovey P., Mayer J. D. (1997). Emotional intelligence and the regulation of affect. In: Emotion, 13(3).
5. Erikson E. (1968). Identity: Youth and crisis. New York: Norton.
6. Bandura A. (1986). Social foundations of thought and action. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
7. Gross J. J. (2015). Emotion regulation: Conceptual and empirical foundations. New York: Guilford.
8. Dweck C. (2006). Mindset: The New Psychology of Success. Random House.
9. Goleman D. (1995). Emotional Intelligence. Bantam Books.
10. Vygotsky L. S. (1983). Problems of General Psychology. Moscow: Pedagogika.
11. Piaget J. (1972). Psychology and Pedagogy. Penguin.
12. Lazarus R. (1991). Emotion and Adaptation. Oxford University Press.
13. Rogers C. (1961). On Becoming a Person. Boston: Houghton Mifflin.
14. Ellis A. (2002). Overcoming Destructive Beliefs. New York: Prometheus.
15. Fromm E. (1973). The Anatomy of Human Destructiveness. Holt, Rinehart and Winston.
16. Beck A. T. (2011). Cognitive Therapy of Personality Disorders. Guilford Press.
17. Leontiev D. (2014). Personal meaning and adaptation. Moscow: Smysl.
18. Zeigler-Hill V., Shackelford T. K. (2020). Encyclopedia of Personality and Individual Differences. Springer.
19. APA (2023). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5-TR). American Psychiatric Association.
20. Akbaraliyeva Asilaxon Tojiddinovna. Bo'lajak psixologlarning konsultativ faoliyat malakasini tarkib toptiruvchi kasbiy-shaxsiy sifatlar Pedagogik mahorat 2024-23 b

“ZAMONAVIY SHAXS KONSEPTSIYASIDA ADAPTIV INTELLEKT VA IJTIMOIIY MUHIT”

XALQARO ILMIIY – AMALIY KONFERENSIYA

JAMOADA ISHLASHDA ADAPTIV INTELLEKTNING AHAMIYATI VA RIVOJLANTIRISH STRATEGIYALARI.

Farmonova E'zoza Furqat qizi

Toshkent Amaliy fanlar Universiteti, Pedagogika fakulteti Pedagogika-psixologiya, ta'lim yo'nalishi 4-bosqich talabasi

Ilmiy raxbar: Usmanova Sevara Akmalovna

usmanovasevara05@gmail.com

Annotatsiya: Zamonaviy jamiyatda ijtimoiy, iqtisodiy va texnologik jarayonlarning tez sur'atlarda rivojlanishi insonlar o'rtasida hamkorlik va o'zaro aloqaning ahamiyatini yanada oshirmoqda. Shunday sharoitda jamoviy faoliyat ya'ni bir nechta shaxslarning umumiy maqsad sari birgalikda harakat qilishi har bir sohada muvaffaqiyat kaliti hisoblanadi. Jamoviy faoliyat insonlarning o'zaro tajriba almashishi, bir-biridan o'rganishi va o'z imkoniyatlarini kegaytirishga yordam beradi.

Kalit so'zlar. Jamoa, adaptiv intellekt, psixologiya, rivojlanish ko'nikma, zamonaviy, fikrlash, muloqot, shaxs, boshqarish, iqtisodiy, muloqot, moslashuvchanlik, shakllanish.

Аннотация: Стремительное развитие социальных, экономических и технологических процессов в современном обществе ещё больше повышает значимость сотрудничества и взаимодействия между людьми. В таких условиях коллективная деятельность, то есть совместные действия нескольких человек для достижения общей цели, является залогом успеха в любой сфере. Коллективная деятельность помогает людям обмениваться опытом, учиться друг у друга и расширять свои возможности.

Ключевые слова. Команда, адаптивный, интеллект, психология, навыки развития, современный, мышление, коммуникация, личность, управление, экономика, коммуникация, адаптивность, формирование.

Abstract: The rapid development of social, economic and technological processes in modern society is further increasing the importance of cooperation and interaction between people. In such conditions, collective activity, that is, the joint action of several individuals towards a common goal, is the key to success in every field. Collective activity helps people exchange experiences, learn from each other and expand their capabilities.

Keywords. Team, adaptive, intelligence, psychology, development skills, modern, thinking, communication, personality, management, economic, communication, adaptability, formation.

Kirish:

Bugungi globallashuv sharoitda ko'plab tashkilot va ta'lim muassasalari jamoaviy ishni asosiy kompetensiyalardan biri sifatida ko'rib chiqmoqda. Chunki zamonaviy mehnat bozori individual bilimdan ko'ra, jamoda ishlash, muloqot qilish va moslashish ko'nikmalarini yuqori baholaydi.

Psixologik nuqtai nazardan esa, jamoaviy faoliyat shaxsning ijtimoiylashuv jarayonini jadallashtiradi, o‘ziga ishonchini mustahkamlaydi va ijobiy emotsional holatni shakllantiradi. Jamoaviy ishning samaradorligini har bir ishtirokchining adaptiv intellekt darajasiga ham bevosita bog‘liqdir. Pedagogik ahamiyati ta’lim jarayonida adaptiv intellektni rivojlantirish : o‘quvchilarni jamoaviy faoliyatga tayyorlaydi; ijtimoiy ko‘nikmalarni mustahkamlaydi;

mustaqil va tanqidiy fikrlashni kuchaytiradi; “samarali muloqot” madaniyatini shakllantiradi.

Pedagog bu jarayonda o‘quvchilarni turli rol va vaziyatlarda sinovdan o‘tkazuvchi interaktiv metodlardan (munozara, “rol o‘ynash”, “case-study”, loyiha ishlari va b.) foydalanadi Demak adaptiv intellekt jamoada qanday bog‘liq ekanligini bilishdan oldin, adaptiv intellekt nima ekanligi haqida ko‘rib chiqamiz.

Adaptiv intellekt bu (Sternberg ta’rifi)-Adaptiv intellekt (ingl. adaptive intelligence) - ijodiy, analitik, amaliy fikrlash va donolikka asoslangan ko‘nikmalar, munosabatlar va xatti-harakatlar to‘plamini o‘z ichiga olgan muhitni maqsadli moslashtirish, tanlash va shakllantirishga qaratilgan aqliy faoliyat. Adaptiv intellektni shaxslarda rivojlantirish uchun birqancha psixologik omillari mavjud ekan. Bulardan biri motivatsiya bilim olishga va maqsadining qaysidir sohada, ihtiyojga va hokazo yo‘nalganligi uning adaptive fikrlashini kuchaytiradi, yangi sharoitlarda tez moslasha olish, turli nuqtai nazarlarni qabul qilish imkonini beradi. Bundan tashqari yangi g‘oyalarni ilgari surish, muammoni noadatiy yo‘l bilan hal etish kreativ fikirlash adaptive intellektni shakllantirish asoslaridan biridir. Adaptiv intellekt orqali strees, muvaffaqiyatsizlik holatida o‘zini boshqarish qobiliyati, atrofda bo‘layotgan holatlatni muammoli vaziyatlarni kuzata oladi, tahlil qiladi. Bundan tashqari empatiya va muloqot madaniyati adaptivda muhim rol o‘ynaydi.

O‘rganilgan bilimlarni turli vaziyatlarda qo‘llay olish, o‘zgaruvchan muhitda yangi yechimlarni topish. Demak adaptiv intellekt har bir shaxsda shakllangan bo‘lsa, ta’limda yoki iqtisodiy har tomonlama insoniyat olamida yuqori darajadagi rivojlanishga olib kelar ekan. Inson barchasi mukammal emas adaptiv intellekt rivojlanishi uchun ham ancha vaqt, harakat talab qiladi. Endilikda Jamoadagi barcha shaxslarda adaptiv intellekt yaxshi rivojlanganmi degan savol tug‘ilishi mumkin. Chunki bu holat jamoadagi faoliyatga ta’sir ko‘rsatadi. Masalan iqtisodiy tomonla yoki ta’limning umumiy sifati va hokazo bo‘lishi mumkin. Jamoada turli fikrlar, xarakterlar va qarama-qarshiliklar bo‘ladi. Har bir ishtirokchi o‘zini to‘g‘ri tutmasa, jamoada konflikt, tushunmovchilik yoki demotivatsiya yuzaga keladi. Moslashuvchan shaxslar esa jamoada muvofiqlik, ishonch va hamjihatlikni saqlaydi. Biroq hamma bir xil darajada adaptiv bo‘lishi shart emas. Har bir insonning temperament turi, hayotiy tajribasi, ijtimoiy muhitga moslashish qobiliyati turlicha bo‘lgani uchun, adaptiv intellekt darajasi ham farq qiladi. Masalan: Jamoa yetakchisida — yuqori darajadagi adaptiv intellekt zarur (u boshqalarni muvofiqlashtiradi).

Oddiy ishtirokchida esa — o‘z rolini tushunish va murosaga kelish ko‘nikmasi yetarli bo‘lishi mumkin. Agar kimdadir adaptiv intellekt past bo‘lsa? Agar jamoaning ba’zi a’zolari: boshqalarni tinglamasa, o‘z fikrida qattiq turib olsa, tanqidni qabul qilmasa — bu jamoaning samaradorligini pasaytiradi, ruhiy muvozanatni buzadi, va ish sifatiga salbiy ta’sir qiladi. Shuning uchun rahbar yoki o‘qituvchi: psixologik treninglar, rol o‘ynash mashqlari, ijtimoiy kompetensiyalarni rivojlantiruvchi mashg‘ulotlar orqali bunday a’zolarida ham adaptiv fikrlashni rivojlantiradi. Shuning uchun jamoaviy ishni samarali tashkil etish uchun: o‘zaro hurmat, emosional barqarorlik, murosaga tayyorlik, ijodiy fikrlash ko‘nikmalarini muntazam ravishda rivojlantirib borish kerak. Agar jamoa ishtirokchilarida adaptiv intellekt bo‘lmasa, qanday muammolar yuzaga keladi?